

XAVFLI XUDUDLARNI MASOFADAN VIDEO MONITORING QILISH TIZIMI HAQIDA TUSHUNCHA

Maxamatov Sanjar Erkin o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti radio va mobil
aloqa fakulteti tyuteri

Telefon raqami: +998 93 542 00 06

E-mail: sanjar542ss@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7050284>

Annotatsiya. Havfli hududlarni video kuzatish orqali uchuvchi dron yordamidan kuzatuvni amalga oshirish. Droni boshqarish uchun radio pulit orqali yoki WI-FI qurilmasi orqali boshqarish va uchuchi, dronga o'rnatilgan kamerani mobil aloqa yoki kompyuter, apparatlariga dasturiy ilovalarini ishlab chiqish va uning yordamida bog'lash. Arduino platadan foydalansak u turli xildagi texnika yoki robotga bog'liq qurilmalarni yaratish.

Kalit so'zlar. Video monitoring xizmatlarini xavfsizlik tizimlariga integratsiya qilish telefondan yoki kompyuterda WI-FI modeli mobil internet ilovalari yaratish, Mikroprosessor va uning xotirasi bilan komponentlarni.

Video kuzatuv asosida havfli hududlarni uchuvchi Dron yordamida tog'liy hududlar va insoniyat tomonidan yetib borolmaydigan xavfli xududlarni, dron asosida video kamera o'rnatib shu hududni kuzatish imkonini yaratish. Shuning uchun droni uchurish orqali video kamera yordamida hududlarni kuzatish va nazorat qilishdan iborat. Video monitoring xizmatlarini xavfsizlik tizimlariga integratsiya qilish orqali hududlarni kuzatishni o'rganish. Uchuvchi dron yordamida masofadan turib WI-FI modeli mobil internet ilovalari asosida telefondan yoki kompyuterda WI-FI yordamida boshqarishni o'rganish. Materiniski platasidan qurilmalarni bir biriga bog'lash uchun bir neshta qurilmalar asosida ishlashiga mojalangan qurilmalarni tanlash va uni buyurug'i asosida ishga tushirish uchun dasturi muxit yordamidan foydalanish. Buni o'rganshdan maqsad, hayota qo'lanilsa juda foydali, masofadan turib boshqarish asosiy vazifasi xavfli hududlarni video kamera yordamida kuzatishni ancha foydali taraflari juda ko'p.

Tezisning maqsadi mobil robotlarning o'zaro hamkorlikda algoritm va dasturiy ta'minotni ishlab chiqishdan iborat. Tezisning vazifasi samarali mumkin bo'lgan robotlar yaratishdan iborat. Tadqiqot maqsadi robotlar umumiy maqsadga erishish uchun samarali ishlarni amalga oshirish. Tadqiqot mavzusi, maqsadlarni taqsimlash va nizolarni hal etishga asoslangan holda robotlarning o'zaro ta'sirlashish modellari va algoritmlari.

Birinchi parametr to'rtburchakning old qismidan yuqoriga yoki pastga burilish burchagini belgilaydi, droni uchishi yoki pastga qo'nish imkonini beradi. O'ngdan chapga yoki chapdan o'ng tomonga uchishi va pastdan yuqoriga yoki yuqoridan pastga uchishi. Yaratilgan droni aylanish burchagi bilan tortish markazidan o'tuvchi vertikal o'q atrofida belgilanadi va u gorizonta tekislikda istalgan burchakka burilishi va aylanosh imkonini beradi.

Qisqacha nazariy ma'lumot: Dron shakli va texnik imkoniyatlaridan qat'i nazar, u har xil yo'nalishlarda harakat qiladigan va aylanadigan bo'lishi, dron qurilmasi matorlar to'g'ri burchakli, parallel bo'lib o'rnatiladigan matorlar, aylanadigan to'rtta matorlarga ega. Bu mavzu barqarorlikni ta'minlash uchun zarur, chunki barcha matorlar bir xil yo'nalishda qaytsa, uchuvchi dron vertikal o'qi atrofida aylanadi.

Mikroprosessor va uning xotirasi bilan komponentlarni ulash uchun ko'plab ulanish kontaktlari mavjud bo'lishi va u dasturiy imkoniyatlarini yuklab olish qobiliyatiga ega. Yaratilish algoritmgaga asoslanib u boshqarishga imkon beradi. Natijada Arduino platadan foydalansak u turli xildagi texnika yoki robotga bog'liq qurilmalarni yaratish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi. Masalan boshqariladigan uchuvchi droni (samolyot vertalyot yoki dron) boshqarish uchun mo'jallangan pulut orqali boshqarishda yoki mobilni telefon va planshet, kompyuter orqali uchuvchi droni boshqarish va video kuzatish imkoniyatidan foydalanish imkoniyatlarini beradi.

Har qanday holatda, Arduino asosida dron uchishi uchun dasturiy muhit kodi yordamida barcha standartga asosan yaratish va u video olish va erkin uchishini ta'minlash. Harakat kamerasini o'rnatish orqali birinchi dizaynni mavzu ishonchli tarzda tura oladigan droni yaratish. Ko'p sonli sensor va turli xil nazoratchi dachiklar droni parvozdagi ishonchliligini oshirish, qo'shimcha elementlar va ulanishlar sonini kamaytirish kerak. Asosiy dizaynni yaratish va uni xususiyatlar va qobiliyatlarni qo'shib, asta-sekin murakkablashtirish. Agar kamera bilan Arduino droni yaratishda ArduinoIDE dasturiy muhitiga asoslangan.

Foydalanish uchun eng yaxshi variant elektron platformadan foydalanish. Mikrokontrollari ko'p funktsiyali, DIY uchun juda ko'p imkoniyatlar bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bu ochiq tizim bo'lib, oson va qulay dasturiy muhitida buyruqlar asosida qanday ish bajarishini va kamchiligi kam bo'lgan holatda ishlash imkoniyatlarini yaratishdan iborat boshli lozim.

Amaliy ahamiyati, birinchi navbatda, intellektual tizimning bir qismi sifatida ishlaydigan va rejalashtirish algoritmlarini amalga oshirish uchun mo'ljallangan

robotning arxitekturasini rivojlantirish bilan bog'liq. Ilmiy natijalarning ishonchligi kompyuter bilan simulyatsiyasi ma'lumotlari bilan tasdiqlangan. Ishlarni sinovdan o'tkazish robotlarning tavsiya etilgan algoritmlarni ko'rsatdi.

1. Dastlabki ma'lumotlarga asoslangan robot komandasining qo'shma harakatlarini rejalashtirish algoritmi.
2. Robotlarning xatti-harakatini o'rganish uchun dasturiy va texnik arxitekturasi.
3. Robotlar virtual tizimi.
4. Robotlar qurilmalarini joylashishini aniqlash tizimi.

Havfli hududlarni masofadan kuzatish imkoniyatini yaratish bu haqida maqola yozishdan maqsad asosan tog'liq va insoniyat tomonidan iloji bolmagan havfliy hududlarni, uchuvchi dronnga video kamera ulash orqaliy shu hududni kuzatush imkoniyatini yaratish va uzoq masofani kozdan kechirishi uchun wi-fi qurilmasidan internetdan foydalanib boshqarish imkonini yaratish. Buni amaliyota qo'llasak ko'p qulayli taraflari bor.

